

Reproduzindo modelos.

O plano piloto do campus da Universidade Federal de Santa Maria, RS

Andrey Rosenthal Schlee (andreysc@terra.com.br)

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – UnB

Resumo

Em 1960, o presidente Juscelino Kubitschek criou a Universidade Federal de Santa Maria (RS). Uma Universidade que se queria moderna, uma “nova universidade”. Para tanto, foram contratados os arquitetos cariocas Oscar Valdetaro e Roberto Nadalutti. Ao longo de 1961, os projetistas elaboraram cinco estudos para a Cidade Universitária, todos reproduzindo os esquemas urbanos já consagrados e identificados com os princípios da cidade funcional. Se no campo teórico a proposta seguia às experiências norte-americanas de ensino, no campo urbanístico adotava a idéia de cidade parque, isolada do centro urbano tradicional e organizada segundo rígido funcionalismo. Assim, foram reproduzidos em solo gaúcho os diferentes anteprojetos elaborados, na década de 1930, por Le Corbusier e por Lúcio Costa para a Universidade do Brasil, no RJ. Valdetaro e Nadalutti criaram um campus organizado em torno de um eixo estruturador que se desenvolve, em linha reta, do pórtico de acesso principal até a grande praça cívica (delimitada por prédios isolados e funcionalmente expressivos, como o teatro, o museu e o planetário). Tal eixo tem seu ponto focal no prédio da Reitoria (único edifício em altura). As demais unidades distribuem-se paralelamente ao eixo e agrupam-se segundo setores acadêmicos (prédios lineares, com dois pavimentos sobre pilotis). É de se destacar a constante referência a projetos internacionais, como o museu de crescimento ilimitado de Le Corbusier (1931). A Cidade Universitária da UFSM vem – ao longo das últimas décadas – recebendo novas construções que, por sua escala ou qualidade arquitetônica, a descaracterizam e comprometem a sua unidade original. Trata-se, em último caso, de divulgar esta proposta de campus modernista e, assim, contribuir para a sua efetiva preservação.

Palavras-chave: Cidade Universitária, Santa Maria, Modernismo.

Abstract

In 1960, the Brazilian president Juscelino Kubitschek created the Federal University of Santa Maria. One University that should be modern, a "new one". That is why the architects from Rio de Janeiro Oscar Valdetaro and Roberto Nadalutti were recruited to project it. Throughout 1961, the projectionists elaborated five studies to the University City, all of them reproduced the urban plan already consagrated and identified with the principles of a functional city. In the theoretic field, the proposal followed the north-american teaching experiences, but in the urbanistic area was adopted the idea of a park city, isolated in the traditional urban center and organized in accordance with a strict functionalism. Therefore, the different ante-plans elaborated by Le Corbusier and Lúcio Costa, in the thirties, (to the University of Brasília) were reproduced in the gaucho ground. Valdetaro and Nadalutti invented an organized campus around a structural axis that

develops itself in a straight line, from the portico, which permits the main access, until the great civic square (it is delimited by isolated buildings functionally expressive, as the theater, the museum and the planetarium). This axis has its most important point in the building of the Reitoria/Chancellor's office (the higher building). The others are distributed in parallel to the axis and they gather in agreement with academic sectors (linear buildings with two stories on pilotis) We must point out the constant reference to international projects, like the unlimited growth museum of Le Corbusier (1931). During the last decades, the University City ou UFSM has been receiving new constructions and due to their scale or lack of architectural quality, these have damaged its characteristics and also its original unit. Finally, it is about to show the proposal of a modernistic campus and, so, contributed to its permanent preservation.

Keywords: University City, Santa Maria, Modernism.

O ano de 1960 será sempre lembrado como o da inauguração de Brasília – a capital da esperança e marco inquestionável da arquitetura e do urbanismo modernistas. No entanto, no mesmo dia 21 de abril de 60, em mais um ato simbólico, Juscelino Kubitschek encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de criação da Universidade de Brasília (o que se efetivou em 61). Por fim, em 14 de dezembro de 1960, criou a Universidade de Santa Maria (Rio Grande do Sul), aquela que seria considerada a primeira universidade federal a ser instalada no interior do país e em uma cidade destituída de status de capital.

Construída a 10 Km de distância do coração de Santa Maria e a 290 Km de Porto Alegre, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), desde o primeiro momento, foi pensada em termos de modernidade, o que se refletiu em várias ações didáticas pioneiras, como na utilização de circuito interno de televisão e na implantação da residência médica obrigatória. Refletiu-se, também, no planejamento e desenho de sua Cidade Universitária. “Assim como os núcleos urbanos coloniais latino-americanos constituíram a aplicação das teorias das cidades ideais do renascimento, as cidades universitárias de meados do século XX foram campos experimentais do urbanismo moderno, das doutrinas do CIAM e do planejamento norte-americano” (SEGAWA, 1999, p. 46).

De um modo geral, é possível afirmar que, no Brasil, a evolução do espaço universitário pode ser compreendida a partir de três momentos principais:

- (1) O da construção de unidades acadêmicas isoladas (Faculdades) no interior da cidade tradicional. Exemplo da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (da atual USP).
- (2) O da construção de campus universitários urbanos, caracterizado pela presença de um núcleo acadêmico no interior da cidade tradicional. Exemplo do campus original da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre. “Um campus é especialmente definido pelo conjunto dado de edificações destinadas ao ensino superior, somado aos seus equipamentos e aos serviços que em função de sua presença lhe são agregados naturalmente. Esta definição confere ao campus um caráter de continente, ou seja, de conter todos os elementos que formam a universidade oficialmente e, naturalmente, incluem-se aqui as edificações, ruas, praças e equipamentos urbanos que, mesmo não vinculados à universidade, encontram-se dentro de seus entornos, ou seja, em seu campus” (FERNANDES, 1974, p. 72). Em decorrência de sua implantação e de sua forte relação com o meio

urbano, o campus passa a permitir uma grande integração com a população não universitária. Ele é parte integrante da cidade.

- (3) O da construção de cidades universitárias isoladas, caracterizado pela implantação de um núcleo acadêmico planejado, que se pretende autônomo, distante do centro urbano. Exemplo da Cidade Universitária da Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no Fundão. “O novo campus, no contexto da Cidade Universitária, não conserva o esquema de relações anteriores com o meio urbano e com a população não universitária dos entornos. Estas relações são anuladas e substituídas por um novo elenco, geralmente artificial, das relações entre os *contribuintes* do ensino superior, limitados inclusive geograficamente a um espaço exclusivo: a cidade universitária moderna” (FERNANDES, 1974, p. 73). Em decorrência, a Universidade acaba isolada da sociedade. Ela é um apêndice da cidade. Por isso mesmo, tratada como grande laboratório, inclusive de experiências urbanas. Exemplo da Cidade Universitária da Federal de Santa Maria (UFSM).

O fundador e primeiro reitor da UFSM – Dr. José Mariano da Rocha Filho – desejava uma universidade “modelo”, capaz de superar os problemas que, segundo ele, historicamente impediam o desenvolvimento de um ensino de qualidade: a multiplicidade de cátedras afins; a liberdade e vitalidade de cátedras; a pluralidade de laboratórios idênticos; e a falta de institutos universitários. Para tanto, aprovou uma nova estrutura acadêmica, baseada em Faculdades, Institutos e Departamentos. Propunha ainda, o estágio obrigatório de 12 meses, o regime de tempo integral para os docentes e a construção de uma Cidade Universitária. Dizia ele: “para que possamos realizar estas finalidades, indispensável se torna a reunião das Faculdades e dos Institutos em campos universitários, realizando o que se denomina a Universidades propriamente dita” (ROCHA, 1962, p. 16).

A área inicialmente destinada à construção da Cidade Universitária da UFSM era de 675 hectares e para planejá-la foram contratados os arquitetos Oscar Valdetaro e Roberto Nadalutti, da firma carioca Companhia de Planejamentos Técnicos *FOMISA*¹. O primeiro havia projetado o Estádio do Maracanã² (RJ, 1947), e o segundo, o Pavilhão Henrique Aragão ou Pavilhão da Febre Amarela do Campus de Manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz (RJ, 1954/55).

Já na proposta de trabalho apresentada à Reitoria, Valdetaro e Nadalutti (1962, p. 50) explicitaram as características e a filiação da cidade que viriam a projetar. O plano deveria compreender a determinação das unidades acadêmicas a serem construídas (edificações) ou tratadas (vias de acesso, estacionamentos, parques e jardins), e a sua respectiva localização. Tudo baseado no “anteprojeto de zoneamento” com o estabelecimento das diversas “zonas”: a de ensino, a administrativa, a residencial, a recreativa, a esportiva e a de serviços agrários. Para os arquitetos, uma cidade universitária significava “o conjunto de edificações dispostas de modo ordenado, de acordo com as funções que desempenham”.

Ao longo de 1961 foram desenvolvidos cinco estudos – chamados de Planos Diretores – para a Cidade Universitária, todos reproduzindo os esquemas urbanos já consagrados e identificados com os princípios da cidade funcional: o zoneamento rígido, a hierarquização de vias, a adoção do parque como base para as novas construções, a monumentalidade, a abolição do parcelamento do solo em quadras e lotes rigidamente definidos, e a criação de um tecido edificado marcado por barras e torres. Pensava-se a cidade moderna e planejava-se a cidade do futuro. “Um dos maiores males de nosso País tem sido a falta de planejamento, por isso a Cidade Universitária de Santa Maria foi exaustivamente planejada, não para 10, 20

ou 50 anos, mas para atender com possibilidade de contínuo aperfeiçoamento a mocidade estudiosa do interior do Rio Grande do Sul e do Brasil para sempre” (CARDOSO, 1962, p. 18).

O Plano Diretor nº1 foi elaborado sem os arquitetos conhecerem a totalidade do problema espacial a ser resolvido. Não havia um programa de necessidades estabelecido capaz de indicar, por exemplo, o número de unidades acadêmicas a construir ou a lotação (capacidade) da Instituição. Mesmo assim, o projeto foi detalhado, e resultou semelhante ao da Cidade Universitária do Rio de Janeiro – que vinha sendo construída desde 1949 na Ilha do Fundão³. O partido adotado em Santa Maria organiza-se ao longo de uma via principal que garante o acesso às diferentes edificações, todas plasticamente expressivas, isoladas e complementadas por espaços verdes. É possível afirmar que a influência da universidade carioca extrapolou os parâmetros puramente espaciais, atingindo a própria organização da UFSM, que acabou adotando divisão administrativa semelhante e a mesma previsão de população estudantil: lotação inicial de 15.000, podendo atingir o limite de 30.000 acadêmicos. Ver. Fig. 1.

Figura 1 – Maquete do Plano nº 1- UFSM. Foto: arquivo do autor

Os Planos de nºs 2, 3 e 4 foram elaborados segundo dados mais concretos e, portanto, apresentam uma grande evolução em relação ao primeiro. “As características gerais dessas três soluções tem muito em comum, são muito semelhantes, com algumas diferenças na disposição dos diferentes setores” (NADALUTTI, 1962, p. 62). Os planos respondem espacialmente à organização administrativa da nova universidade. Neste sentido, estão divididos em sete setores funcionais: (1) o cívico, cultural e administrativo, que concentra as edificações mais expressivas das propostas, como a reitoria, a biblioteca, o museu e o planetário; (2) o de ensino, com as faculdades, institutos e o hospital; (3) o residencial, com habitações para alunos, professores e funcionários; (4) o comercial; (5) o esportivo e recreativo; (6) o de manutenção e serviços; e (7) o de produção – basicamente rural. Em todas as três propostas, foi sugerida a criação de um lago artificial, resultante da canalização das águas do açude existente na parte oeste da gleba.

O Plano Diretor nº5 foi o aprovado e implantado pela Reitoria da UFSM a partir de 1962. “Esta solução tem como principal característica a maior concentração de edifícios... Sendo assim quase uma conclusão dos outros planos” (NADALUTTI, 1962, p. 62). Se o primeiro projeto remetia à Cidade Universitária do Fundão, todos os demais, e particularmente o último, remetem às propostas – não aproveitadas – de Le Corbusier e de Lúcio Costa para a Cidade Universitária do Brasil na Quinta da Boa Vista (RJ, 1936). Vejamos como Matheus Gorovitz (1993, p.33 e 41) descreve tais propostas:

- “O projeto de Le Corbusier é constituído por edificações isoladas ou agrupadas em subconjuntos que, sem prejuízo da integridade do todo, preservam sua autonomia e se destacam volumetricamente como módulos isolados ou agrupados e articulados, formando conjuntos igualmente autônomos. Destacam-se como volumes independentes: a Biblioteca, a Reitoria, o Museu do Conhecimento e a Aula Magna. As faculdades, o Centro Desportivo e os alojamentos constituem conjuntos de pavilhões articulados e reunidos por um critério de afinidade programática decidido pelo próprio arquiteto.”
- “Em contraste com o sistema de módulos individualizados e independentes, Lúcio Costa estabelece entre as partes do projeto uma relação de hierarquia. Sem abandonar a linguagem abstrato-geométrica, as edificações se particularizam ao se adequarem não apenas às diretrizes de caráter geral (eixos, orientação solar etc.), mas também ao contexto particular onde se inserem no projeto; locação, dimensionamento e forma têm sempre compromissos, simultaneamente de ordem programática e plástica. Decorre daí uma multiplicidade de tipologias arquitetônicas, ausente no projeto de Le Corbusier”

Oscar Valdetaro e Roberto Nadalutti propuseram um projeto que transita entre as propostas de Lúcio e Corbusier, atestando filiação e respeito. Criaram um campus organizado em torno de um eixo estruturador e ordenador que se desenvolve no sentido norte-sul, em linha reta, do pórtico de acesso principal até a grande praça cívica (delimitada por prédios isolados e funcionalmente expressivos, como o teatro, o museu e o planetário). Tal eixo tem seu ponto focal no prédio da Reitoria, único edifício em altura, cuja empena cega serve como “fecho da composição”. As demais unidades distribuem-se paralelamente ao eixo principal e agrupam-se segundo as “áreas de ocupação” ou setores acadêmicos (resolvidos em prédios lineares, com dois ou três pavimentos sobre pilotis). Ver. Fig. 2.

Figura 2 – Plano nº 5 - UFSM. (CARDOSO, 1962, p. 2)

Oscar Valdetaro e Roberto Nadalutti propuseram um projeto que inverte o partido adotado por Lúcio Costa em 1936. No Rio de Janeiro, o eixo principal alimenta naturalmente as escolas no seu percurso, da praça principal porticada até o hospital – que funciona como “fecho da composição” – enquanto um “braço secundário” conduz ao setor desportivo (COSTA, 1962, p. 70). Em Santa Maria, o eixo principal igualmente alimenta as escolas no seu percurso, mas a praça e o prédio da reitoria é que funcionam como pontos focais (o hospital assume posição lateral), enquanto um braço secundário também conduz ao setor desportivo. Na grande praça de Lúcio Costa, uma vez vencido o pórtico, a arquitetura se faz presente – marcada pela reitoria e pelo auditório corbusiano. No projeto de Valdetaro e Nadalutti, uma vez vencido o pórtico, a arquitetura vai sendo revelada aos poucos, para buscar atingir o clímax na praça cívica, marcada pela reitoria e pelo museu – igualmente – corbusiano.

Ao optarem pela inversão, Valdetaro e Nadalutti perderam o elemento arquitetônico forte utilizado por Lúcio Costa para marcar o acesso principal da Cidade Universitária – a praça – e, frente à ausência momentânea de arquitetura, propuseram um pórtico em forma de arco abatido, elemento escultórico capaz de permitir a transição entre cidades distintas – a tradicional e a funcional. Ver. Fig. 3.

Figura 3 – Perspectiva da Cidade Universitária - UFSM. (CARDOSO, 1962, p. 2)

Do pórtico até a praça cívica, sucedem-se em “espinha de peixe”, os diferentes setores universitários. A avenida central (atual Av. Roraima) permite o passeio arquitetônico, caracterizado pela repetição de tipos consagrados pelo movimento moderno. Inicialmente e a esquerda, o setor de serviços gerais, com garagem e oficinas. A maquete então elaborada sugere um posto de gasolina, que lembra a Estação Rodoviária de Londrina, de Vilanova Artigas (PR, 1951). Ver. Fig. 4. Do lado direito temos o Colégio Industrial e Técnico e os prédios do Centro Politécnico (barras isoladas de até três pavimentos sobre pilotis para as salas de aula e departamentos, e volumes baixos retangulares, de um pavimento, para os laboratórios). Na seqüência, e ainda no lado direito, o conjunto de institutos (barras de três pavimentos sobre pilotis, muitas delas interligadas por anfiteatros ou áreas de vivência e circulação).

Figura 4 – Maquete da Cidade Universitária da UFSM. (CARDOSO, 1962, p. 2)

Já no lado esquerdo e na frente dos institutos básicos, desenvolve-se o Centro Médico, conjunto arquitetônico de grandes dimensões que reúne o Hospital de Clínicas, o Hospital de Neurologia e Psiquiatria, e as faculdades de Medicina, Enfermagem, Odontologia e de Farmácia. Frente a um programa de necessidades extremamente complexo, os arquitetos optaram por trabalhar com blocos horizontais e verticais. Nos primeiros, alojaram os serviços gerais, técnicos-científicos e ambulatoriais. Nos segundos, os serviços médicos, a enfermagem e a internação. Solução que vinha sendo aprimorada pelo arquiteto Jorge Moreira desde 1942, quando projetou o Hospital de Clínicas da UFRGS (Porto Alegre).

O passeio arquitetônico é interrompido pela presença do lago artificial. Elemento paisagístico que divide a Cidade Universitária em duas porções e que acrescenta uma dimensão bucólica ao projeto. Vale então lembrar três fatos: (1º.) a gleba destinada para a Cidade Universitária da Quinta da Boa Vista também era dividida em duas porções, não por um lago, mas pela estrada de ferro; (2º.) a presença de um lago artificial em Brasília (1957/60) e a referência às escalas utilizadas por Lúcio Costa na capital nacional; e (3º.) a presença de um lago artificial em Camberra (1911) e a utilização por Walter Griffin de dois eixos norteadores do desenho da capital australiana: o da terra e o da água.

Em decorrência da existência do lago, os prédios da Biblioteca Central e da União Universitária (centro de convivência e restaurante) foram deslocados de seus setores funcionais originais e implantados junto à água (ambos do lado esquerdo da avenida principal). A Biblioteca é um prédio de pátio central, de base quadrada, desenvolvido em três níveis principais – incluindo o sub-solo. O pavimento térreo é recuado em relação ao restante da edificação, de maneira a criar uma varanda contínua ao redor da construção, toda ela marcada pelo ritmo modulado dos pilares (pilotis) e pelo fechamento envidraçado. Já o segundo pavimento é compacto e suas fachadas foram tratadas conforme exigia a orientação solar. Enquanto a

varanda sugere transparência e convida para a leitura, o segundo pavimento sugere fechamento e indica o recolhimento apropriado para o estudo. Na biblioteca da UFSM, a *Villa Savoye* (Le Corbusier, 1929/31) encontra-se com o ambulatório do Instituto de Puericultura e Pediatria da UFRJ (Jorge Moreira, 1949/53), resultando numa composição correta e apropriada. Por sua vez, a União Universitária foi resolvida de maneira distinta. Trata-se de um prédio de base retangular (60 x 39 m), voltado para o lago, em que os dois pavimentos encontram-se deslocados – um em relação ao outro –, o que permitiu a criação de terraços descobertos (nível 4.80) e alpendres protegidos (nível zero). Assim, o pavimento térreo foi destinado ao Restaurante Universitário, enquanto o segundo pavimento para o “clube estudantil” ou centro de vivência.

Uma vez transposto o lago, o passeio arquitetônico prossegue, desta vez com dois prédios idênticos ladeando a avenida central e reforçando a perspectiva desejada. São os prédios que dão início as respectivas zonas de faculdades isoladas (Direito, Ciências Econômicas, Belas Artes, Veterinária e Agronomia) e de residências.

Por fim, a avenida central sofre uma bifurcação (leste-oeste) e passa a conformar um dos quatro lados de um grande parque retangular, no interior do qual encontra-se a Praça Cívica – quadrada e sobre o eixo da avenida – que reforça o caráter monumental do conjunto. O parque é delimitado pelas quatro vias e pelos prédios isolados que o rodeiam. Ao sul, temos a seqüência de empenas cegas das faculdades e dos blocos residenciais. A leste encontra-se o Centro de Esportes, composto de um estádio com capacidade para 40 mil espectadores e de um ginásio (com a forma de uma calota – cúpula semi-esférica). A oeste, o planetário (outra calota). E ao sul, nova seqüência de edificações, só que desta vez, possuidoras de caráter e volumetria especial: Casa das Nações, Imprensa Universitária, Teatro/Cinema, Reitoria, Prefeitura e Museu. Destes, o último é digno de menção, já que reproduz o projeto de “museu de crescimento Ilimitado” desenvolvido por Le Corbusier a partir de 1931 (que está presente também na proposta de Le Corbusier para a Cidade Universitária da Quinta da Boa Vista – 1936; no plano de urbanização da Esplanada resultante do desmonte do Morro de Santo Antônio, de Affonso Eduardo Reidy – 1948; e no projeto de Jorge Moreira para o Fundão – 1949).

Com a construção dos diferentes edifícios da Cidade Universitária, uma nova prática modernista foi introduzida em Santa Maria, a da incorporação de obras de arte junto à arquitetura. Eduardo Trevisan realizou os murais “História da comunicação através da escrita” (no Centro de Tecnologia), “A lenda de Imembuí” (na Reitoria) e “A conquista espacial” (no Planetário); Cláudio Carriconde pintou o painel “Filosofia e Arte” (2 x 5m, no Centro de Artes e Letras); Luis Gonzaga Mello Gomes produziu escultura para aos jardins da Reitoria; o peruano Juan Amoretti pintou o mural “Quinhentos anos de invasão da América” (6 x 39m) na fachada externa do anfiteatro do Centro de Artes e Letras; e o uruguaio Silvestre Peciar esculpiu “São Miguel” para o Centro de Artes e pintou o painel “Auwe” para o hall do Centro de Ciências Sociais e Humanas; entre outros.

Figura 5 – Vista aérea da Cidade Universitária, 1960 - UFSM. Foto arquivo do autor.

A proposta apresentada pelos arquitetos da *FOMISA* previa a construção da Cidade Universitária em três etapas: de 1961 a 65, de 1966 a 68, e de 69 a 1971. No entanto, o ritmo e as prioridades de obras sofreram grave interferência por parte dos militares a partir do Golpe de 64. O Reitor Mariano da Rocha permaneceu no cargo até 1973, dirigindo com mão de ferro a Universidade que ajudara a criar. Neste sentido, não é de se estranhar que o prédio da Faculdade de Filosofia não tenha sido construído e que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo só veio a ser criada em 1992⁴.

A avenida central foi urbanizada em toda a sua extensão, o arco do pórtico erguido e o setor de serviços gerais construído (mas demolido em 1999). O projeto do Colégio Industrial foi bastante modificado, resultando em edificação acanhada. Do Centro Politécnico, foi inicialmente erguido apenas o Instituto Eletrotécnico – atual Centro de Tecnologia (barra isolada de 123 x 16 m). Do conjunto de oito institutos previstos, foram erguidos seis: o que abriga atualmente o Centro de Ciências Naturais e Exatas (barra isolada de 123 x 16 m, caracterizada pelo seu sistema de rampas), e os que receberam a Biologia, a Química, a Morfologia, a Fisiologia, e a Patologia/ Microbiologia (novas barras de 123 x 16 m, servidas por anfiteatros laterais). Do Centro Médico, foram construídos o Hospital de Clínicas (atual Hospital Universitário), o setor de psiquiatria, e duas edificações que abrigam parte do Centro de Ciências da Saúde (Medicina, Farmácia e Enfermagem). O lago que estava previsto para 1964 não chegou a ser inundado, restando apenas a ponte que vence a depressão natural do terreno e que liga os dois lados de um mesmo campus. Frente à ausência da água, a localização da Biblioteca Central e do Restaurante Universitário resultou sem sentido. No entanto, com pequenas modificações, as duas edificações foram erguidas segundo os respectivos projetos originais. Cinco blocos de residências estudantis foram edificadas, mas nenhum para professores ou técnicos. Na área destinada para as faculdades, foram construídos três edifícios barra (123 x 16 m): um para o Centro de Artes e Letras, e dois para o Centro de Ciências Rurais. A Praça Cívica não apresenta a força e a monumentalidade esperadas, primeiro porque a vegetação não permite uma leitura integrada do todo, e segundo, porque o conjunto arquitetônico projetado não foi concluído. O estádio permanece inacabado e o ginásio não chegou a ser edificado. Com sua forma surpreendente, o planetário foi inaugurado em 1971, com 28 m de diâmetro e 10 de altura, e segue as especificações de projeto⁵. A Casa das Nações, a imprensa, o teatro, a prefeitura e o museu também não foram construídos. Restando apenas o prédio da Reitoria que, com suas características particulares, empresta elegância, reforça a simbologia da função e denuncia filiação. Trata-se de uma torre de base retangular (16 x 66 m), com dez pavimentos sobre meio-pilotis, planta livre, fachadas laterais envidraçadas (sendo a oeste protegida por *brise-soleil* ou por elementos vazados) e empenas norte e sul cegas. Reproduz, com o devido cuidado, as características da arquitetura do modernismo corbusiano.

Figura 6 – Vista aérea da Cidade Universitária, 1999 - UFSM. Foto arquivo do autor

Conclusão

Em 1995, ao completar 35 anos de existência, o campus UFSM ocupava 1.128,66 hectares, sendo 211.923m² de área construída. Em 2000, com 40 anos, a área total construída atingiu os 249.647m². Ou seja, 37.724m² (15%) em cinco anos. Muita construção, pouca arquitetura! Foram erguidos: o Centro de Educação, a Incubadora de Empresas Tecnológicas, a Agência do Banco do Brasil, o Posto de Abastecimento de Serviços Gerais e o Pronto Socorro. Inúmeros prédios que, por suas características particulares, escala ou qualidade arquitetônica, descaracterizam e comprometem a unidade original da Cidade Universitária. Uma proposta que trabalha com um partido de implantação básico (axial) e um princípio de composição elementar, caracterizado pela decomposição do programa de necessidades em unidades com funções repetitivas (tratadas de maneira semelhante) e unidades com funções especiais

(tratadas de maneira individual). Uma proposta que trabalha com um número reduzido de tipos arquitetônicos: barras horizontais de baixa altura sobre pilotis, blocos horizontais de um pavimento e calotas, e que lança mão de modelos já consagrados (estádio, biblioteca, reitoria, posto de abastecimento e museu). Trata-se, em último caso, de divulgar este projeto de Cidade Universitária modernista e, assim, contribuir para a sua efetiva preservação. Uma proposta que soube reproduzir modelos...

Referências bibliográficas

BARICHELLO, Eugenia Mariano da Rocha (org.). **UFSM 1960-1995**. Santa Maria: Pallotti, 1995.

BOESIGER, W; GIRSBERGER, H. **Le Corbusier 1910-65**. Barcelona: Gustavo Gili, 1971.

CARDOSO, Edmundo (coord.). **USM: a nova universidade**. Santa Maria: Associação Santamariense Pró Ensino Superior, 1962.

COSTA, Lúcio. Universidade do Brasil. **Sobre arquitetura**. Porto Alegre: Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962.

COMAS, Carlos Eduardo. Arquitetura urbana. Cidade funcional, cidade figurativa. **Óculum. Revista universitária de arquitetura, urbanismo e cultura**, Campinas, n. 4 (Olhar estrangeiro), p. 68-75, 1993

FERNANDES, Ari Vicente. Campus e meio urbano universitário. **C.J. Arquitetura. Revista de arquitetura, planejamento e construção**, São Paulo, n. 4 (Educação), p. 72-91, 1974.

GOROVITZ, Matheus. **Os riscos do Projeto**. São Paulo: Nobel, Brasília: EdUnB, 1993.

GOROVITZ, Matheus. Os riscos da modernidade. **Revista Projeto Design**, São Paulo, n. 264, p. 22-25, 2002.

MELLO JR., Donato. Um campus universitário para a cidade do Rio de Janeiro. **Arquitetura Revista**, Rio de Janeiro, n. 2, p. 52-72, 1985.

MENDONÇA, Ana Waleska. A Universidade no Brasil. **Revista brasileira de educação**, São Paulo, n 14 (500 anos de educação escolar), p. 131-150, 2000.

NADALUTTI, Roberto; VALDETARO, Oscar. Plano diretor e urbanização da Cidade Universitária. In. CARDOSO, Edmundo (coord.). **USM: a nova universidade**. Santa Maria: Associação Santamariense Pró Ensino Superior, 1962.

ROCHA, José Mariano da. A nova universidade. In. CARDOSO, Edmundo (coord.). **USM: a nova universidade**. Santa Maria: Associação Santamariense Pró Ensino Superior, 1962.

RODRIGUES, Luiz Augusto Fernandes. **Universidade e a fantasia moderna: falácia de um modelo espacial único**. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2001.

SEGAWA, Hugo. Rio de Janeiro, México, Caracas: cidades universitárias e modernidades 1936-1962. **Rua. Revista de urbanismo e arquitetura**, Salvador, n. 7 (Moderno: claro e labiríntico), p. 38-47, 1999.

VÉSCIO, Luiz Eugênio (org.). **Relatório de Gestão 1997-2001**. Santa Maria: Imprensa Universitária UFSM, 2001.

Notas

¹ Assinam a proposta de trabalho apresentada à reitoria da UFSM os arquitetos Oscar Valdetaro e Roberto Nadalutti e os engenheiros Renato Giraux Pinheiro e Carlos Eduardo Tavares Bastos.

² Em 1947, a prefeitura do RJ abriu concurso para o estádio. O projeto vencedor foi o de autoria da equipe formada pelos arquitetos Waldir Ramos, Raphael Galvão, Miguel Feldman, Oscar Valdetaro, Orlando Azevedo, Pedro Paulo Bernardes Bastos e Antônio Dias Carneiro.

³ A Cidade Universitária da Ilha do Fundão foi projetada pelo Escritório Técnico da Universidade do Brasil (ETUB), então dirigido pelo arquiteto Jorge Machado Moreira.

⁴ A piada que corria pela Universidade (e que hoje faz parte do folclore da Instituição) é que, embora desde 1961 existisse a previsão da construção de um prédio para a futura Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Cidade Universitária, "*o Dr. Mariano não queria ver sua universidade cheia de comunistas e homossexuais!*"

⁵ Segundo o atual diretor do Planetário, Francisco José Mariano da Rocha (filho do fundador da UFSM), seu pai, por intermédio de Juscelino Kubitschek, solicitou o projeto do planetário ao arquiteto Oscar Niemeyer que, ocupado com a construção de Brasília, recusou o trabalho e forneceu apenas um croqui da calota. Tal desenho teria sido desenvolvido e transformado em projeto – em 1969 – pelo arq. Oscar Valdetaro.